

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyevich TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамедовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinova BOLALAR SHE'RIYATIDA BADI'Y IFODA AN'ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING "PARADISE" ("JANNAT") ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING "ASR FARZANDINING DIL IZHORI" ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвактова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА, ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Лазиза Джиянбаева,
Мухтор Ауэзов номидаги
Жанубий Қозоғистон университети,
“Техника мутахассисликлари учун
хорижий тиллар” кафедраси ўқитувчиси

РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235229>

АННОТАЦИЯ

Оламнинг лисоний манзарасини ўрганиш энг мураккаб жараёнлардан бири ҳисобланади. Бинобарин, муайян бир халқнинг тарихи, маданий анъаналари, турмуш тарзи, географик-биологик муҳити, тил ташувчилари жамоасининг ментал хусусиятлари ва миллий-маданий характерини ёритиш, этномаданий миллий онгининг лингвистик ва экстралингвистик мезонлари, мулоқот хулқининг вербал ва новербал имкониятларини ўрганиш, илмий таҳлил қилиш имконини беради. Тадқиқот жараёнида ранг билдирувчи бирликлар концептосферасининг миллий қадриятлар, анъаналар ва стереотиплар билан боғлиқ жиҳатларини аниқлаш, инсоннинг рангларга бўлган муносабатининг лисоний инъикосини тадқиқ қилиш оламнинг миллий лисоний манзарасини идеографик харитасини тўлдиришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу борада янги йўналишларнинг юзага келишида пойдевор вазифасини ўтайди. Ранг билдирувчи лексемаларнинг инсон ҳаётидаги ўрни, метонимик ва метафорик вариантлари, когнитив-ментал маъно қирраларининг фалсафий талқинлари, ранг унсурининг лингвопоэтик имкониятлари ҳақида фикр юритилган. Мазкур мақолада ранг билдирувчи тил бирликларининг ўрганилиши, ранг билан боғлиқ ифодаларнинг ўз ва кўчма маъноларда қўлланилиши ҳамда уларнинг антропоцентриқ жиҳатдан инсон руҳияти, турмуш тарзи ва дунёқараши билан боғлиқ хусусиятлари ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: ранг билдирувчи лексемалар, коннотатив маъно, ранг семемаси, ранглар фалсафаси, рангларнинг метафорик ифодаси.

Лазиза Джиянбаева,
преподаватель Южно-Казахстанского университета
им. Мухтара Ауэзова

ЦВЕТОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: ВЛИЯНИЕ НА ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ

АННОТАЦИЯ

Изучение языкового ландшафта мира является одним из сложнейших процессов. Таким образом, можно пролить свет на историю, культурные традиции, образ жизни, географо-биологическую среду, ментальные особенности и национально-культурный характер

сообщества носителей языка, языковые и экстралингвистические критерии этнокультурного национального сознания, вербального и невербального. -вербальные возможности коммуникативного поведения, дает научный анализ. В процессе исследования выявление аспектов концептосферы цветowych единиц, связанных с национальными ценностями, традициями и стереотипами, исследование языкового восприятия отношения человека к цветам имеет важное значение для составления идеографической карты национального языкового ландшафта мира. и служит основой для появления новых направлений в этом отношении. Обсуждается роль лексем, обозначающих цвет, в жизни человека, метонимических и метафорических вариантов, философские интерпретации познавательно-психических смысловых аспектов, лингвопоэтические возможности стихии цвета. В данной статье рассматривается исследование языковых единиц, обозначающих цвет, употребление выражений, связанных с цветом, в собственном и переносном значениях, а также их антропоцентрические особенности, связанные с психикой, образом жизни и мировоззрением человека.

Ключевые слова: цветowe лексемы, коннотативное значение, цветова сема, философия цвета, метафорическое выражение цвета.

Laziza Dzhiyanbaeva,

In the name of Mukhtar Auezov
South Kazakhstan University,

"For technical majors

teacher of the department of foreign languages

COLOR STEREOTYPES EFFECT ON LANGUAGE UNITS

ABSTRACT

Studying the linguistic landscape of the world is one of the most complex processes. Therefore, it is possible to shed light on the history, cultural traditions, lifestyle, geographical-biological environment, mental characteristics and national-cultural character of a community of language speakers, linguistic and extralinguistic criteria of ethno-cultural national consciousness, verbal and non-verbal possibilities of communication behavior, scientific analysis. gives In the process of research, identifying the aspects of the conceptosphere of color units related to national values, traditions, and stereotypes, researching the linguistic perception of a person's attitude to colors is important in completing the ideographic map of the national linguistic landscape of the world, and serves as a foundation for the emergence of new directions in this regard. The role of lexemes denoting color in human life, metonymic and metaphorical options, philosophical interpretations of cognitive-mental meaning aspects, linguopoetic possibilities of the element of color are discussed. This article discusses the study of linguistic units denoting color, the use of expressions related to color in their own and figurative meanings, and their anthropocentric features related to the human psyche, lifestyle, and worldview.

Key words: color lexemes, connotative meaning, color seme, color philosophy, metaphorical expression of colors.

Халқ менталитети ва маънавий маданиятини акс этирувчи тил воситалари орасида ранг билдирувчи сўзлар алоҳида ўрин тутлади. Шуниси қизиқки, рангнинг рамзийлиги турли маданиятлар вакиллари орасида турлича талқинларга эга бўлиб, миллий-маданий онг ва дунёқарашнинг хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда уларнинг семантикаси ўзига хослигини таъминлайди. Ранглар билан боғлиқ тушунчалар инсоният тажрибасининг кўп жиҳатларининг ташувчисидир. Ранг инсонда хотиржамлик, кўрқув, ғазаб, қувонч каби турли туйғуларни уйғотади. Бу инсоннинг ҳис-туйғулари, об-ҳаво ҳодисалари ёки бошқа нарсаларнинг рангдаги акси бўлиши мумкин. Тил бирликлари қаторида ранг билдирувчи сўзлар ҳам ижтимоий-маданий маъноларни аниқ ва ўзига хос тарзда намоён қилади, муайян миллат ёки жамиятга

тегишли стереотиплар, маънавий-ахлоқий қадриятлар, ижтимоий нормалар, миллий анъана ва урф-одатлар, халқ маданиятига оид тушунчаларни ифодалайди. Жаҳон тилшунослигида ранг билдирувчи тил бирликларининг лексик-семантик, коннотатив маъно англатувчи хусусиятлари, функционал жиҳатдан ўзига хосликлари, ранг концептосферасининг антропоцентрик масалалари лингвистик тадқиқ объекти сифатида оламнинг лисоний манзарасида ранг билан боғлиқ тушунчаларнинг ифода имкониятларини тизимлаштириш, уларда муайян халқнинг ўзига хос миллий тафаккури, маънавий-маданий қадриятларининг акс этиши, миллий онгдаги этнопсихологик инъикоси масалалари билан биргаликда ўрганишга имкон беради.

Д.Ш.Харанутованинг фикрига кўра, ўнлаб ранг номларини тадқиқ қилишда турли тилларда ранг номлаш тизимини ишлаб чиқиш жараёнида бир қатор универсал хусусиятлар аниқланган. Ранглар иерархияси куйи даражали рангларни билдирувчи сифатлар, юқори даражадаги рангларни номлайдиган сифатлардан фарқли ўлароқ, янги шаклланишлар, калькалар ёки ўзлашма сўзлар эканлигини кўрсатади. Бошқача қилиб айтганда, куйи даражадаги рангларни ифодаловчи лексемалар нисбатан кейин пайдо бўлган бўлиши мумкин.

М.Содиқованинг “Ҳозирги ўзбек тилида сифат” монографиясида сифат сўз туркуми, жумладан, 200 га яқин ранг-тус билдирувчи сифатларнинг морфологик, лексик ва семантик белгилари атрофлича тадқиқ қилинган. Маълумки, сифатлар предмет, ҳолат ва воқеа-ҳодисанинг белгисини билдиради. Монографияда ранг-тус сифатларининг семантик хусусиятлари қадимги туркий тиллардаги вариантлари билан қиёслаб тадқиқ қилинган.

Н.Умарованинг “Навоий асарлари луғатини лексик-семантик парадигмалар асосида тадқиқ этиш” номли мақоласида Алишер Навоий ижодида қўлланган 100 дан ортиқ ранг-тус сифатлари парадигматик хусусиятлари тадқиқ этилган. Бу лексемалар *қизил, оқ, сариқ, яшил, кўк, қора, сапсар, аралаш* ранг семали гуруҳларга таснифланиб таҳлил этилган. Мақолада тарихан *-ий, -и, -фом, -ваш, -вор, -гун, -тоб* сингари форсча ва арабча аффикслар ранг-тус ифодаловчи лексемалар деривациясида фаол иштирок этганлигини кўриш мумкинлиги қайд этилади. “Бу аффикслар ўзакдан англашилган предметга қиёсланувчи ранг ифодасини ҳосил қилади. Жумладан, *-ваш, -гун* аффикслари ўзакдан англашилган предмет рангига қиёсланган ранг-тусни билдиради. Юқорида қайд этилган кўшимчаларнинг аксарияти ана шундай хусусиятга эга. Масалан: *гулгун – пуштиранг, ахзарий – яшил ранг, лемуйи – сариқ, сияҳфом – қора тусли, шафақваш – шафақдай қизил, лолавор – лоладай қизил, сияҳтоб – қорамтир*”.

Маълумки, ранглар семантикасида даражаланиш категорияси орқали градуномик қатор ҳосил бўлади: *пистоқи, пистамағиз, баргикарам, замбоқи, оч яшил, зумрад, ахзар, зумрад ранг, барг ранг, ўтранг, мош ранг, яшил, тўқ яшил* каби. Масалан, *пистоқи (пистақи), пистамағиз* лексемаларининг ясалишига асос бўлган *писта* лексемаси *писта*, хандон *писта* деб номланувчи куруқ меванинг мағизи рангига асосланиб, “оч яшил” семасига эга. Тил ташувчилари онгида, яшил семали ранг билдирувчи лексемалар градуномик қаторидаги, айнан, *писта* мағзига ўхшаш *оч яшил* ранг англаниши учун *писта* ва унинг *мағзи* ҳақида когнитив тасаввур ёки тушунча мавжуд бўлиши керак.

Ана шу усул билан ҳосил бўлган *лемуйи* (*лемуни*нг фонетик варианты *лиму*), *шафақваш, лолавор, гулоби, гулнор, анордона, шафтолигули, баргикарам, қовоқ сариқ, пистоқи, пистамағиз* каби ранг билдирувчи лексемаларнинг ясалиши ўзбек менталитетида кўпроқ табиий ранглар – ўсимлик ва ҳайвонларнинг рангларига асосланиб белги ифодалаш анъанаси мавжудлигини кўрсатади.

Ранг билдирувчи сўзлар, кўпинча, кўчма маънода қўлланиб, субъектив муносабат ёки ижобий/салбий бўёқдорлик маъно оттенкаларини ифодалайди. Бунда ёрқин ранглар ижобий, қуноқ ранглар салбий бўёқдорликни ифодалашга мойиллиги кузатилади.

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да қора сўзининг ўз ва кўчма маънодаги ўнлаб маънолари берилган. Булар ичида кўчма маънода ранг билдирмайдиган *қора ният, қора куч, қора хабар, қора кун, қора хаёл* каби бирикмалар, *ичи қора* иборасида салбийлик, ёмонлик белгилари, *қора халқ* бирикмасида “куйи”, “маданияти, онги паст”, *қора киймоқ* иборасида

“азадорлик” каби турли-туман маънолар ифодаланиши муайян стереотиплар шаклланиб келганлигини кўрсатади.

Яна шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, **оқ** ва **қора** ранг билан боғлиқ тушунчалар макон ва замон билан боғлиқ ҳолда, маънавий қадриятлар негизда парадокс ҳосил қилган ўринлар ҳам мавжуд. Масалан, қадимда “баъзи халқларда, жумладан, туркий қавмларда ҳам оқ ранг мотам, мусибат хатто қурғоқчилик аломати ҳисобланган” бўлса, аксинча, қора ранг улуғлик, буюклик рамзи ҳисобланганлиги ҳақидаги қарашлар мавжуд. Рус тилшунос олими А.Кононов “Семантика цветообозначений в тюркских языках” мақоласида *қора* сўзининг маъноларини тадқиқ этиб, ушбу сўз билан “*катта*”, “*йирик*”, “*мўл*”, “*муҳташам*”, “*улуғ*”, “*қудратли*”, “*кучли*”, “*покиза*”, “*мусаффо*”, “*қуруқлик*”, “*ер*”, “*зулмат кўки*”, “*шимол*” каби қатор маънолар ифодаланганлигини кўплаб мисоллар воситасида изоҳлаб берган. Шунингдек, анторопоним, топоним, этнонимларни шакллантирувчи узлардан бири эканлигини ҳам айтиб ўтади: *Қорахон*, *Қора Мустафо*, *Қора қалъа*, *Қора тургаши*, *Қорақирғиз* каби.

Тасаввуфшунос олим И.Ҳаққулов ўз мақолаларида қора ранг талқинлари ҳақидаги фикр-мулоҳазаларини баён қилган. Олимнинг фикрича, “...ранглар ва уларнинг рамзий маъно-моҳиятидан баҳс юритиш осон эмас, албатта. Чунки ранглар у ёки бу халқнинг уни қуршаб олган олам, ижтимоий-маданий ҳаёт, урф-одат, маросим, адабиёт ва санъатга доир қадимий қарашлари билангина эмас, балки, космогоник, мифологик, диний-илохий тушунча ва тасаввурлари билан ҳам боғланиб кетган. Шунингдек, одамларнинг дунёқараши, яшаш шароитлари, диний ҳаёт йўлларининг ўзгариши билан рангларга муносабат, кўзланган мақсадлар ҳам ўзгариб, баъзан бутунлай янгиланиб борган”. Яъни, бадий дискурс доирасида ранг-тус маъносини ифодаловчи тил бирликларида когнитив талқин асосида англанадиган фалсафий-мантқиқий маънолар актуаллашади. Жумладан, Алишер Навоий поклик, садоқат, мурувват ва камолотдан далолат берувчи фақр либосини ёқлаб:

Қора ранг элга тожи торақдур,

Ким бу ранг ичрадур муборақдур, -

деб ёзганлигини мисол келтиради ва бу билан Алишер Навоий “қора ранг”, “қора либос” рамзига асосланиб, сўфиёна ҳаёт имтиёзи ва имкониятларига, тасаввуфий ахлоқ куч-қувватига кўпчиликнинг нигоҳини қаратганлигини уқтиради.

3.Жумаеванинг “Ранг рамзларининг лингвокультурологик хусусиятлари” мақоласида рус ва ўзбек тилидаги сўз бирикмаси ва ибораларини таққослаш орқали қора рангнинг айрим рамзий маънолари тадқиқ қилинган. Мақолада “Шарқ ва Ўрта Осиё маданиятида баъзан **қора ранг** улуғворлик, буюклик рамзи сифатида талқин қилинган” лиги айтиб ўтилса-да, масаланинг моҳиятига чуқурроқ эътибор қаратилмаган.

Қора ош – марҳум дафн қилинган кунни тайёрланадиган маросим таомдир. Қора ошнинг оддий ошдан фарқи шундаки, унга оддий ошдагидай пиёз солинмасдан пиширилган. Чунки пиёз аччиқ маҳсулот ҳисобланади, агар у қора ошга қўшилса, совуқ маъракага яна аччиқлик қўшилиб кетиши мумкин, деб ўйланган. Таом оддий шўрва ёки ош бўлиши мумкин (қора ранг билан боғлиқ эмас), лекин азага алоқадорлиги учун кўчма маънода шундай номланади.

Б.Умуркулов *гулранг*, *зангори*, *заррин*, *лолагун*, *гулгун*, *мовий*, *нилий*, *рангин*, *самовий* каби ранг билдирувчи сўзларни замонавий шеъринг нутқда кўп қўлланадиган ва эмоционал оттенкаси билан ажралиб турадиган поэтизмлар қаторига киритади.

Кўнгил қолди сиздан... Оҳ кўнгил қолди,

Бу заррин туйғулар қайга йўқолди?

Умрим йўлларида бир савол қолди,

Бизга не бўлди? (Моҳигул Ўктам қизи)

Кезиб юрар боди саболар

Ўсмир каби кўшиқлар айтиб.

Улар билан гулранг лаҳзалар

Ўтиб кетар, келмайди қайтиб. (Максуда Эргашева)

Шеъринг мисралардаги *заррин*, *гулранг* сўзлари *туйғу*, *лаҳза* мавҳум отларга бириктирилиб, “нафис”, “чиройли” мазмунидаги метафорик маъноларни ифодалаган.

Хаттоки, айрим шоирлар ижодида ранглар концепцияси шаклланганлиги кузатилади.

Армоннинг гуллари сап-сарик,
Сарикқа тўлди-я, бу борлиқ,
Мен қанча бахтқаро бўлсам, айт,
Гуссадан бўласан сен фориг.

Мен қанча бахтқаро бўлай, айт! (Усмон Азим)

Армон – мавҳум от, мавҳум тушунчанинг ранги бўлмайди, лекин *сарик ранг* – “армон, айрилиқ, хижронда сарғаймоқ” стереотипи анъанавий поэтик воситага айланган.

С.М.Умирова Усмон Азим шеърларидаги ранг билан боғлиқ эпитетларни таҳлилга тортар экан, шоир шеърларида қўлланган ранг билдирувчи сўзлар тизимида қўлланиш частотаси ва коннотатив қўламининг кенглиги, лингвопоэтик аҳамиятига кўра *оқ*, *қора* ва *сарик* ранглари устуворлик қилишини таъкидлайди ва шундай хулосалайди: “Бу шоирнинг ўз ранг концепцияси борлигидан, ранглар ассоциациясининг, инсон руҳий оламининг ифодасида уларнинг ҳар бирининг лингвостилистик позицияни аниқлаб олганлигидан, ва ниҳоят, қиёслаш қобилиятининг ғоятда кучли эканлигидан далолат беради.”

Э.Галумов бугунги глобал ижтимоий-иқтисодий макон нуқтаи назаридан PR хатти-ҳаракатларининг асосларидан бири сифатида визуал мулоқотда рангларнинг роли ва маъноси алоҳида мавзуга айланганига урғу беради ва ҳатто, бу борада Россия ранг институти ташкил этилганлигини айтиб ўтади. Э.Галумовнинг маълумот беришича, ана шу институт илмий ходими Николай Серов рангларнинг инсон онгига психологик таъсирини қуйидагича изоҳлайди:

№	Ранглар	Рангларнинг таъсири		Ранглар	Рангларнинг таъсири
1	пушти	нафис ва сирли	13	зайтун	тинчлантирувчи, юмшатувчи
2	қизил	кучли иродали, ҳаётни севувчи	14	соф яшил	талаб қилувчи, тетиклантирувчи
3	тўқ қизил (қора қизил)	буйруқ берувчи, талабчан	15	кўк-яшил	ҳаракат ва ўзгарувчанликка ундайди
4	қон ранги	ажойиб	16	кулранг-мовий ранг	собитлик, чекланганлик
5	жигарранг	асабийлашишни камайтиради	17	оч кўк	фазога ундайди, йўл кўрсатади
6	жигарранг тус	суст, ҳаракатсиз таъсир қилади	18	Кўк	масофа сақлашни таъкидлайди
7	жигарранг – тупроқ ранг	асабийлашишни стабиллаштиради	19	бинафша ранг	чуқур, оғир ҳислар уйғотади
8	тўқ жигарранг	кўзғалувчанликни юмшатади	20	лилия ранги	ёпиклик, ўз қобилигига ўралиш
9	апельсин ранг	иссиқ, қулай	21	Сиёхранг	нозик, дабдабали
10	сарик	муносабатга ундовчи, ёрқин	22	Оқ	аччиқланишни баргараф этади
11	сарғимтир-яшил (пистамағиз)	янгилашиш, эркинликка ундовчи	23	Кулранг	асабийлашишни келтириб чиқармайди

12	очроқ яшил (зумрад ранг)	меҳрибон, юмшоқ	24	Қора	диққатни жамлашга ёрдам бермайди
----	--------------------------------	-----------------	----	------	--

Дарҳақиқат, жадвалда келтирилган инсон психологияси ва табиат уйғунлиги билан боғлиқ хусусиятлар кўпчилик томонидан эътироф этилади. Масалан, “Мадрасани безашда, асосан, *оқ, сариқ, яшил* ранглардан унумли фойдаланилган. *Қизил ранг* кишининг қон босимини кўтаради, деб ҳисоблашган. Бундан ташқари, Бухоро иссиқ ҳудуд бўлганлиги боис бу ранг одамларга кўп ҳам ёқмаган”.

Дарҳақиқат, оламнинг лисоний манзарасини ўрганиш муайян халқнинг турмуш тарзи, географик-биологик муҳити, тил ташувчилари жамоасининг ментал хусусиятлари ва миллий-маданий характери ёритиш, этномаданий миллий онгининг лингвистик ва экстралингвистик мезонлари, мулоқот хулқининг вербал ва новербал имкониятларини таҳлил қилиш имконини яратади. Ранг билдирувчи бирликлар концептосферасининг миллий кадриятлар, анъаналар ва стереотиплар билан боғлиқ жиҳатларини аниқлаш, инсоннинг рангларга бўлган муносабатининг лисоний инъикосини тадқиқ қилиш оламнинг миллий лисоний манзарасини идеографик харитасини тўлдиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

А.М.Базарбаеванинг “Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши” мавзусидаги PhD даражасидаги тадқиқот иши ранглар тавсифини инглиз, ўзбек ва рус тиллари мисолида қиёсий- чоғиштирма тадқиқ қилиш, шунингдек, уларнинг когнитив майдони ва рангни англантишини ўрганишга қаратилган. Маълумки, инсон атрофидаги оламни ранг билан идрок этади. Бу эса унинг антропоцентриқ ҳодиса эканлигини англатади. Тадқиқотчи, шу нуқтаи назардан, инсон онги кўп асрлар давомида рангларнинг жисмоний ва физиологик табиатига кириб бориш, унинг одамлар шуурига таъсирини тушуниш, ранг эстетикасини ўрганишга уринганлигига урғу беради. Шунингдек, ранг ифодаловчи лексиканинг роли миллий психология ва онг хусусиятлари, халқларнинг урф-одатлари, маданий анъаналар, турмуш тарзи, шунингдек, турли ҳолатлар, объектив ҳақиқат фактлари каби бир қатор экстралингвистик омиллар билан боғлиқлигини қайд этади.

Ранглар фалсафаси инсон руҳиятига шу қадар сингиб кетганки, метафорик ишоралар орқали ҳам фалсафий хулосалар чиқарилиши онгнинг ментал хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда юзага келади. Масалан яшиллик – навқиронлик белгиси, сарғайган хазонлар, яъни хазонрезги – умр якуни, интиҳоси сифатидаги стереотип бутун инсоният томонидан “қабул қилинган”.

Кечаги ям-яшил япроқлар бунда
Берух-у заъфарон қалашиб ётар.
Кузакнинг еллари узиб уларни
Қисмат шамолларин бағрига отар...
Хазонрез боғлардан ўтганда ёлғиз
Дунёнинг қисматин укқандай бўлдим.

Минг турли заъфарон япроқлар ичра
Ягона бир буюк тенгликни кўрдим. (М.Мирзо, “Куз хаёллари”)

Заъфарон [арабча – зиравор ўсимлик, заъфар] 1 *от* Ингичка узун баргли, тўқ сариқ гулли, пиёзсимон илдизли ўсимлик ва унинг гулидан тайёрланадиган, овқатни хуштаъм ва рангдор қиладиган зиравор.

2 *сфм*. Сап-сариқ, сомонранг. (ЎТИЛ, 2-жилд, 165-б.)

Демак, контекстда метонимия орқали *заъфарон* ўсимлиги семемасидаги *сап-сариқ* (тўқ сариқ) семаси актуаллашиб, тўғридан-тўғри ранг маъносини англатади. Гулнинг ранги билан боғлиқлиги учунми, поэтик сўзга айланган ва бадий нутқда, айниқса, шеърятда кенг қўлланади.

Дўстларим тонггача боғларда қолиб,
Тасалли бераман хазонрез тунга.

Зафарон япроқлар кимдандир нолиб,

Паришон боқади эртанги кунга. (Чўлпон Эргаш)

Хусусан, Минҳожиддин Мирзо “Куз хаёллари” шеърида “кечаги ям-яшил япроқлар” – “минг турли заъфарон япроқлар” ифодалари орқали ҳаёт-ўлим фалсафий антиномиясининг образли тасвирини ҳосил қилган. Бунда *ям-яшил япроқлар* ўз маъносида, *заъфарон япроқлар* эса кўчма маънода сап-сарик рангни ифодалаган ва шу билан бирга, ҳар иккала ранг рамзий маъно ташимокда. Айтиш мумкинки, ушбу матнда *заъфарон* сўзи икки қаватли (қаватлантирилган кўчим) ҳосил қилган.

Ҳижроннинг ранги

Муҳаббатнинг ранги асли оловранг,

Қалбим ўчоғига бўлди қалов ранг,

Ўзи томон чорлар дилни ялов ранг,

Айтинг, ҳижроннинг-чи, ранги қанақа?

Сабр ранги кўк, бахт ранги пушти,

Саодатнинг ранги сарикқа кўчди,

Туйғулар ранг бўлиб кўнгилга тушди:

Айтинг, ҳижроннинг-чи, ранги қанақа?

Умид ранги яшил, орзулар – мовий,

Қалбимда ишқ яшар ранги самовий,

Умрлар кутишга маҳкум, давомий

Айтинг, ҳижроннинг-чи, ранги қанақа?

Туйғуларим алвон, қайғулар кулранг

Изтироб бинафша, кўз ёшим гул ранг,

Ҳажрни висолга бўярми ул ранг,

Айтинг, ҳижроннинг-чи, ранги қанақа?

Ҳисларим камалак, бахтим зангори,

Қип-қизил рангдадир кўнглимнинг зори

Кўринади ҳатто рашкнинг ангори,

Айтинг, ҳижроннинг-чи, ранги қанақа?

Васл чўғ, интиқлик ранги моҳтобдай,

Иштиёқнинг ранги қизиган тобдай

Кўнгилни иситар дийдор офтобдай,

Топдим, ҳижроннинг ранги шаффофдай! (Соҳиба Ҳайитбоева)

Соҳиба Ҳайитбоеванинг “Ҳижроннинг ранги” шеърида ранглар фалсафаси жуда чиройли талқин қилинган бўлиб, ранг тушунчаси илдизларининг когнитив-семантик талқинлари жуда чиройли ва ўринли танлангани билан аҳамиятлидир: **муҳаббат** – **оловранг** (жўшқинлик), **сабр** – **кўк** (вазминлик), **бахт** – **пушти** (ҳарирлик), **саодат-сарик** (кўзни камаштирувчи), **умид** – **яшил** (тириклик, ҳаёт), **орзулар** – **мовий** (олисида, кўл етмас, нафис), **ишқ** – **самовий ранг** (илоҳийлик), **туйғулар** – **алвон** (юрални ёндирувчи), **қайғулар** – **кулранг** (рутубатли), **изтироб** – **бинафша** (яхшиликка умидворлик), **кўз ёши** – **гулранг** (кўнгил нафислиги), **ҳислар** – **камалакранг** (ранг-баранглик), **кўнгил зори** – **қип-қизил** (кон рангида), **васл** – **чўғ** (рангида) (эҳтирослилик), **интиқлик** – **моҳтобдай** (ёруғликка умид), **иштиёқ** – **қизиган тобдай**, яъни қип-қизил чўғдай (ўзига тортувчи), **дийдор** – **офтобдай**, яъни оловранг (иситгувчи), **ҳижрон** – **шаффоф** (поклик, тозариш).

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ранг тушунчаси оламнинг табиий манзараси ва лисоний манзарасида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, инсоннинг ҳар бир хатти-ҳаракати ранглар билан боғлиқдир. Шунинг учун ҳам ранг концептосферасига оид тил бирликларини турли аспектларда ўрганиш амалий тилшунослик учун бош манба бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999.

2. Базарбаева А.М. Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши: филол.фанлари бўйича фалсафа д-ри дисс...автореф. Тошкент, 2019.
3. Москович В.А. Семантическое поле цветообозначений. Автореф. дис.... канд. филол. наук. – М., 1965.
4. <https://ziyouz.uz/uzbek-sheriyati>
5. Мирзо М. Гуллаш пайти келди, боғларим... Т.: “Тафаккур қаноти”, 2015.
6. Есдавлат У. Қозоғистонда ўзбек адабиётини ўрганувчилар кўпчилиги. Адабий дўстлик – абадий дўстлик. Тўплам.–Тошкент.: “MASHHUR– PRESS”, 2018. – Б. 66.
7. Курбонов Т. Тарихий бадиий асар ва давр тили масалалари. Монография. – Тошкент.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.
8. Озеров Л. Работа поэта.М.: “Прогресс”, 1968. -С.168.
9. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик тахлили асослари. – Т., 2006.
10. Ғаниев С. Минҳожиддин Мирзо шеърининг лингвопоэтикаси.Фил.фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Фарғона, 2023.
11. Галумов Э. Основы РР. М.: Летопись XXI, 2004. – С.160-161
12. Ҳаққул И. Яна қора ранг талқини ҳақида// <https://kh-davron.uz/kutubxona>
13. Искандаров Ш. Ўзбекистон арабларнинг мотам маросим билан боғлиқ таомлар // Ўтмишга назар. 2-махсус сон, Тошкент, 2022. – Б. 75-80.
14. Кононов А. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник. Москва: Наука, 1975. – С. 159-179.
15. Раззоқов А. Бухородаги Мир Араб мадрасаси // Ўзбекистон макон ва замонлар оша. Тошкент: Sug`diyona, 2011. –Б.79.
16. Содикова М. Ҳозирги ўзбек тилида сифат. Монография. Тошкент: Фан, 1974.
17. Умарова Н. Навоий асарлари луғатининг лексик-семантик парадигмалар асосида тадқиқ этиш // [inlibrary.uz/index.php/eastern-torch/article/...](http://inlibrary.uz/index.php/eastern-torch/article/)
18. Умирова С.М.Ўзбек шеърининг лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърининг мисолида): Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. Самарқанд, 2019. – Б.19
19. Харанутова Д.Ш.Словообразовательные гнезда прилагательных – цветообозначений в русском и бурятском языках (на примере прилагательных коричневый и хурин)// Вестник БГУ, №10, 2010. – С. 7-11.
20. <https://docviewer.yandex.ru>
21. <https://kh-davron.uz/kutubxona>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000